

O'YIN FAOLIYATINING PSIXOLOGIK NAZARIYALARI VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI.

Raximova Go'zalphon Olimjonovna
Izboskan tumani 14 Davlat Maktabgacha
Talim Taskiloti direktori

E-mail: Raximovagozalou@gmail.com

Tel: +998 88 233 35 85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17645620>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'yin faoliyatining psixologik nazariyalari va uning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishidagi muhim o'rni ilmiy asosda yoritilgan. O'yin bolaning kognitiv, emotsional, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydigan tabiiy faoliyat turi sifatida qaraladi. Maqolada J. Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi, L.S. Vygotskiyning madaniy-tarixiy yondashuvi, Z. Freyd va E. Eriksonning psixoanalitik qarashlari hamda bixevioristik va gumanistik yondashuvlar doirasida o'yin faoliyatining mazmuni tahlil qilingan. Shuningdek, o'yinlarning bolaning tafakkuri, nutqi, ijtimoiy munosabat ko'nikmalari, emotsional o'zini boshqarish qobiliyati va ijodiy faolligiga ko'rsatadigan kompleks ta'siri asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari o'yin faoliyatini maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonning markaziy komponenti sifatida samarali tashkil etish bolalarni har tomonlama rivojlantirishda asosiy omillardan biri ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'yin faoliyati, maktabgacha yosh, rivojlanish, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy kompetensiya, emotsional rivojlanish, ijodkorlik.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati rivojlanishida muassasa psixologlari va tarbiyachilarining o'rni beqiyos. Maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi bu eng avvalo bolalarni chuqur tushunuvchi va biluvchi, psixik rivojlanishning umumiy qonuniyatlarini farqlay oluvchi, ularning individual va yoshiga xos xususiyatlarini biluvchi va o'z faoliyatida sohadagi ilmiy asoslangan bilimlarga asoslanuvchi shaxsdir. Yosh avlod tarbiyasining birinchi va muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga ayni vaqtda ham alohida e'tibor qaratilmoqda. 2017 yil 16 avgust va 19 oktyabr kunlari xukumatimiz rahbari ishtirokida bo'lib o'tgan yig'ilishda bu masala atroflicha muhokama qilingan edi. Ushbu tizimda uchraydigan kamchiliklarni bosqichma-bosqich bartaraf etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yaxshilash maqsadida davlatimiz tomonidan katta mablag' va resurslar yo'naltirilmoqda. Bu esa shu soha vakillari faoliyatini yanada rivojlantirishni talab etadi. Tadqiqot ishimizning mazkur bobida maktabgacha yoshdagi bola shaxsini shakllantirishda o'yin faoliyatining masalalari, MTT amaliyotchi psixologi faoliyati, bu faoliyat yetakchi psixolog olimlar tadqiqotlarida qanday talqin qilinganligi masalalariga oid ayrim nazariy qarashlar ustida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining har biri o'z faoliyatini ota-onalarning ijtimoiy buyurtmasiga tobora ko'proq bo'ysundirib, muayyan ta'lim va tarbiyaviy vazifalarni hal qiladi. Bolalarning umumiy rivojlanish darajasini oshirish, ularda ma'lum qobiliyatlarni rivojlantirish, ularni muayyan maktabda o'qishga tayyorlash istagi. Kelajakda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xilma-xillik tendentsiyasi kuchayadi, deb hisoblash uchun asos bor. Bu, shuningdek, hozirgi davrga xos bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash sharoitlarining o'zgarishi bilan bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining xilma-

xilligi, shuningdek, psixologlar, o'qituvchilar va tarbiyachilarga maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik jarayonning shakllarini tanlash va tashkil etishda erkinlik beradigan turli xil dasturlarni talab qiladi. Dasturlarning o'zgaruvchanligi rivojlanish yo'nalishi (mazmuni) bilan belgilanadi, bu jamiyatning talablarini (ota-onalar, zamonaviy maktablar) va bolalarning o'zlarining erta rivojlanish moyilliklarini o'rgatish imkonini beradi. Shuning uchun psixolog oldida umumiy rivojlanish va ixtisoslashtirilgan tuzatish va rivojlanish dasturlarini yagona pedagogik jarayonga birlashtirishni boshqarish vazifasi turibdi. Haqiqiy amaliyot shuni ko'rsatadiki, hozirda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'shimcha ta'lim o'qituvchilari, turli bilimlar, tibbiyot, sport sohalarida mutaxassislar mavjud bo'lib, ular maxsus tuzatish va rivojlanish dasturlarini amalga oshiradilar. Ushbu o'qituvchilarning bolalarga nisbatan pozitsiyasi va ular bilan o'zaro munosabat turi maktabgacha yoshdagi bolalarning xususiyatlariga mos kelishi kerak.

Yaqin xorij psixologiyasida insonning psixologik rivojlanishini tushunishga tubdan boshqacha yondashuv XX asrning dastlabki choragidan rivojlanib kelgan. Ushbu muammoga alohida e'tibor, bola shaxsining ijtimoiy va psixologik shakllanishida psixologik va pedagogik muloqot jarayonining alohida rolini anglash bilan bog'liq. Ontogenezdagi aqliy rivojlanish birinchi navbatda rivojlanishning ijtimoiy holati (L.S.Vigotskiy) bilan belgilanadi. Shuning uchun ham, ruhiy rivojlanishning bu davri va u bilan maxsus tarbiyalar olib borish ishlariga, bu davrning o'ziga xos qonunlariga, umumiy mexanizmlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy o'zini o'zi anglashini va shaxsiy rivojlanishini shakllantirishning eng muhim sharti ularning bolalar bilan muloqotida maqsadli o'qitishdir, deb ta'kidlash uchun barcha asoslar mavjud.

L.S. Vigotskiy maktabgacha yosh davridagi bola psixologik rivojlanishi muammosi, bola shaxsi xususiyatlari, psixologik xizmat, xususan maktabgacha ta'lim tizimida psixolog faoliyatida bolalar bilan ishlashda psixodiagnostika va psixokorreksiya faoliyatini olib borish borasida qator ilmiy g'oyalarni ilgari surgan. U yoshga bog'liq xususiyatlarni eng tipik deb belgilagan va u bir yoki boshqa yoshdagi bolalar rivojlanishining umumiy yo'nalishini ko'rsatib o'tgan [58;67-c]. Demak, L.S. Vigotskiyning nazariyasi maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda psixodiagnostika va psixokorreksiyaning ahamiyatini oshiradi. Psixologlar bolalar rivojlanishidagi muhim bosqichlarni aniqlash, ularga mos sharoit yaratish va muammolarni tuzatishda Vigotskiyning tamoyillaridan samarali foydalanishi mumkin. Shuningdek, bola shaxsiyatining shakllanishi uning faol faoliyatida sodir bo'ladigan holatlar va unda yetakchi faoliyatning ahamiyati boshqa bir qator olimlar ishlarida ham ko'rsatilgan. Har bir yosh bosqichida yetakchi faoliyat - bu shaxsiyatdagi asosiy o'zgarishlarni belgilaydigan ma'lum bir faoliyat turidir. Bular muloqot, o'yin, o'qish, mehnat.

Lev Vigotskiy bo'yicha o'yin bolaning ijtimoiy-madaniy rivojlanishining asosiy omili sifatida ko'rib chiqiladi. Uning fikricha, o'yin jarayonida bola o'zining rivojlanishning "yaqin taraqqiyot zonasi"ga kiradi, ya'ni u mustaqil bajara olmaydigan, lekin kattalarning yoki rivojlangan tengdoshlarning ko'magida uddalay oladigan faoliyatni amalga oshiradi. Biz Vigotskiyning o'yin faoliyati haqidagi asosiy qarashlari quyidagicha xulosalashimiz mumkin bo'ldi:

- O'yin ijtimoiy tabiatga ega - bola o'yin davomida kattalarning harakatlarini taqlid qiladi, ularning ijtimoiy rollarini o'zlashtiradi va shu orqali ijtimoiy tajribani egallaydi.

- O'yin rivojlanishning katalizatori – u bolaning tafakkurini, tilini, o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, "rol o'yinlari" bolada o'zini nazorat qilish va mantiqiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradi.

- Qoidalarga bo'ysunish – o'yin jarayonida bola muayyan qoidalarga rioya qilishga majbur bo'ladi, bu esa irodaviy sifatning rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Vygotskiy ta'kidlaganidek, bolaning tasavvuri va ijodiy tafakkuri aynan o'yin orqali shakllanadi. O'yin – bu nafaqat zavqlanish vositasi, balki intellektual va ijtimoiy taraqqiyot uchun ham muhim omildir.

Jan Piaje o'yin faoliyatini bolaning bilish (kognitiv) rivojlanishining bosqichlari bilan bog'liq holda tushuntirgan. Uning fikricha, o'yin – bu bola tomonidan atrof-muhitni o'zlashtirish va bilishning asosiy shakllaridan biri bo'lib, u bolaning kognitiv rivojlanish darajasiga bog'liq.

Unga ko'ra, o'yin – bu bolaning tafakkuri va bilish faoliyatini shakllantiruvchi tabiiy jarayon bo'lib, u bolaning aqliy rivojlanish bosqichlariga muvofiq o'zgarib boradi. Piaje bolalarning bilish rivojlanishini assimilyatsiya va akkomodatsiya kabi psixologik jarayonlar orqali tushuntiradi.

- **Assimilyatsiya** – bola yangi tajribalarni oldindan mavjud bo'lgan bilish tuzilmalari (sxemalar) asosida tushunadi va o'zlashtiradi.

- **Akkomodatsiya** – bola yangi ma'lumotlarga moslashish uchun o'zining bilish sxemalarini o'zgartiradi yoki yangilaydi. O'yin faoliyati bu jarayonlarning tabiiy kechishini ta'minlaydi, chunki bola o'yin davomida yangi vaziyatlarni yaratadi, sinovdan o'tkazadi va o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga harakat qiladi. Piaje bolaning bilish rivojlanishiga muvofiq ravishda o'yin faoliyatining turli bosqichlarini aniqlagan. Har bir bosqich bolaning tafakkur darajasiga mos keladigan o'yin turlarini o'z ichiga oladi.

Sensomotor bosqich (0–2 yosh): Amaliy o'yinlar Bu bosqichda bolalar asosan **takroriy harakatlar va sezgi-motor tajribalar** asosida o'ynaydi. Piajening fikricha, bolalar dunyoni sensorimotor faoliyat orqali o'rganadi, ya'ni sezgi va harakatlar orqali idrok qiladi. Bola atrofdagi obyektlar bilan tajriba o'tkazadi (masalan, o'yinchoqlarni ushlash, chayqash, tashlash). Ijtimoiy taqlid paydo bo'la boshlaydi. Obyektning doimiyliigi tushunchasi rivojlanadi (bola biror narsa ko'z oldidan g'oyib bo'lsa ham, u mavjudligini anglay boshlaydi). Bu bosqichdagi o'yinlar bolaning idrok va harakat koordinatsiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Operatsiyalargacha bosqich (2–7 yosh): Simvolik (ramziy) o'yinlar. Bu bosqichda bolalar tasavvurga asoslangan o'yinlar bilan shug'ullana boshlaydi. Piajega ko'ra, aynan shu davrda bola simvolik tafakkur rivojlanishiga erishadi, ya'ni atrofdagi obyektlar va hodisalarni o'z fantaziyasi bilan bog'laydi. Bola real hayotdagi voqea-hodisalarni o'yin orqali aks ettiradi (masalan, "shifokor-bemor", "ona-bola", "do'konchi-mijoz" o'yinlari). Antropomorfizm (narsalarga insoniy xususiyatlar yuklash) rivojlanadi (masalan, bola qo'g'irchoq bilan gaplashadi). Egotsentrizm kuchli (bola o'z nuqtai nazarini boshqalar bilan almashtira olmaydi). O'yin davomida real voqelik buzilishi mumkin, chunki bola o'yin dunyosini mustaqil yaratadi. Bu bosqichdagi o'yinlar bolaning tasavvurini, ijodiy tafakkurini va tildan foydalanish qobiliyatini rivojlantirish uchun muhimdir. Piaje bu bosqichda bolalar abstrakt tushunchalarni hali to'liq anglay olmasligini ta'kidlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi 2020-yil 20-sentyabrdagi O'RQ-637-son «Ta'lim to'g'risida»

O'RQ-637-son Qonuni // <https://lex.uz/docs/-5013007>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild / Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent: «O'zbekiston», 2018. – 592 b.
4. Ахунжанова С.А. Болаларни мактаб таълимига тайёрлаш ҳақида. – Тошкент, 1999.- 92 б.
5. Z.T.Nishanova, G.K.Alimova,A.G'.Turg'unboeva, M.X.Asranboeva -Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi.-T-2017.81-b
6. Низаева Р.Ф. Мактабгача ёшдаги болаларни ижтимоийлаштириш. /Ҳақиқий тадқиқотлар. 2020. – Б. 146-150.
7. Салаева М.С. Ўзбек оилаларида ота-она ва фарзандлар ўзаро муносабатларининг ижтимоий-психологик хусусиятлари. Психол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т.: ЎЗМУ, 2005. - 24 б.